

UMA PROPOSTA DE ENSINO DE GRANDEZAS FÍSICAS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

DOI: 10.5281/zenodo.17542456

Pablo Chaves da Silva¹

¹Licenciatura em Física – Universidade do Estado do Pará

pablochaves372@gmail.com

<http://lattes.cnpq.br/2686419562898488>

Fabio Colins²

²Licenciatura Integrada – Universidade Federal do Pará

fabiocolins@ufpa.br

<http://lattes.cnpq.br/4404734777828009>

AT10: Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de ensino de Física voltada à compreensão de conceitos e procedimentos físicos relacionados às grandezas físicas, conforme a habilidade EF06CI01 da BNCC de Ciências. A atividade planejada para ser desenvolvida com uma turma da Educação de Jovens e Adultos (EJA), correspondente à 3ª etapa do Ensino Fundamental, composta por alunos com diferentes níveis de compreensão sobre os conceitos e aplicações da Física em seu cotidiano. O objetivo principal da aula é possibilitar que os estudantes compreendam o que aborda o estudo da Física, reconhecendo a importância das grandezas físicas na descrição e interpretação dos fenômenos do dia a dia. Nesse contexto, esta pesquisa possui natureza qualitativa e é do tipo bibliográfica, fundamentando-se em estudos que abordam o ensino contextualizado de Ciências. A aula foi organizada em três momentos pedagógicos articulados entre teoria e prática. Inicialmente, é proposta uma conversa introdutória sobre a relevância das grandezas físicas em situações cotidianas, como medir a altura, o peso ou a temperatura, permitindo que os alunos identifiquem esses conceitos em suas experiências diárias. Em seguida, realizar-se-á uma apresentação teórica sobre as grandezas físicas, destacando a diferença entre grandezas escalares e vetoriais, com o uso de exemplos práticos para facilitar a compreensão. Depois, será proposta uma atividade prática em grupo, na qual os alunos utilizarão instrumentos de medição, como réguas, balanças e termômetros, para realizar medições de objetos da sala e registrar os resultados. Por fim, ocorrerá uma discussão coletiva sobre as medições realizadas, enfatizando a importância da precisão e da observação rigorosa no estudo dos fenômenos físicos. A avaliação será do tipo formativa, ocorrendo de maneira contínua durante as atividades e discussões, valorizando o envolvimento, a participação e a capacidade reflexiva dos alunos sobre o aprendizado construído. Os estudantes serão incentivados a relacionar os conceitos trabalhados às situações reais de suas vidas, reconhecendo a utilidade do conhecimento físico para compreender e intervir no mundo em que vivem. Conclui-se que articular o ensino da Física a situações do cotidiano contribui significativamente para a alfabetização científica dos alunos da EJA, tornando a aprendizagem mais significativa, contextualizada e próxima de suas realidades. Essa abordagem favorece o desenvolvimento da curiosidade científica, da capacidade de observação e da compreensão crítica dos fenômenos naturais, essenciais para a formação de cidadãos conscientes e participativos.

Palavras-chave: Alfabetização Científica; EJA; Ensino; Física.